

Retos a los derechos humanos en el nuevo desorden global

María Eugenia Rodríguez Palop
Universidad P. Comillas (Madrid)
Open University (Londres)

Conferencia dictada el 25 de agosto de 2003 en el marco de las celebraciones del 60 aniversario del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Antes de comenzar mi intervención, quisiera dar las gracias al Tec de Monterrey por haberme invitado a formar parte de esta mesa redonda y a las personas que, en particular, la han hecho posible: al Centro de Valores Éticos, a la licenciada Leticia Álvarez y a la Directora de Formación en Humanidades, Inés Sáenz. Quiero agradecer muy especialmente la cálida acogida que me han ofrecido y el trabajo que a todo esto le han dedicado. Me gustaría, además, felicitar al Tecnológico de Monterrey por sus 60 años de éxito.

Los retos que se plantean a los derechos humanos, en lo que me parece ajustado llamar “el nuevo desorden global”, son muchos y ninguno de ellos baladí. A lo largo de esta conferencia, mencionaré solo algunos de los que me parecen más importantes a fin de dilucidar cuáles podrían ser las consecuencias directas y colaterales de tales retos. Me temo que el panorama que voy a presentar no nos va a dar razones para el optimismo, pero mi intención no es desanimarles sino, muy al contrario, implicarles en la crítica, en la visión de los límites, para que se afanen en mejorar la situación. Este afán es el que ha alimentado a lo largo de la historia, y el que alimenta todavía, el discurso de los derechos humanos que es, sobre todo, el discurso de un conflicto y un enfrentamiento con el poder.

1. En nuestros días, puede decirse que estamos viviendo dos procesos simultáneos en la consolidación de los derechos humanos: el proceso de internacionalización, que los desvincula del contexto

del Estado-Nación y pretende lograr un acuerdo universal en torno a ellos, y el proceso de especificación, con el que se aspira lograr la especial protección de grupos humanos específicos que se encuentran en una situación de inferioridad respecto a las mayorías (mujeres, niños, minusválidos...), y con el que, además, se pretende su incardinación en el discurso político local o infraestatal. Estos procesos padecen deficiencias e insuficiencias internas y, por si esto fuera poco, se mueven en direcciones distintas y hasta opuestas. Depurarlos y alcanzar un equilibrio entre ellos es el primer reto que se plantea al discurso de los derechos.

Veamos cuáles son las deficiencias a las que me refiero y cómo se articula la tensión entre estos dos polos.

1.1. En primer lugar, el proceso de internacionalización de los derechos humanos se apoya, como es lógico, en el llamado Derecho Internacional Universal, que es el que procede de instituciones internacionales globales como la ONU. La tesis que voy a defender aquí es que los defectos que aquejan a tal instrumento son tales que puede dudarse de su calificación como Derecho.

El Derecho Internacional tiene problemas de validez, en la medida en la que no ha salido de los límites políticos del Estado-Nación. Es decir, en la medida en la que su existencia depende de su aceptación por parte de los Estados que se convierten, de este modo, en la última instancia de poder. No existe, pues, instancia distinta y superior que pueda imponerse al Estado sin pasar por su previo consentimiento. Así, el Derecho Internacional no es válido, es decir, no existe como tal, si los Estados no se someten voluntariamente a su mandato y no se distingue en este punto del más puro Derecho Nacional.

Además, el Derecho Internacional tiene problemas de legitimidad o de justicia, pues, su configuración se lleva a cabo en el seno de instituciones que no son enteramente democráticas ni representativas y cuyo funcionamiento está muy lejos de ser transparente o de someterse al control democrático interno. El caso de la ONU con su sistema de vetos y de regateo político, no puede ser más claro.

Finalmente, el Derecho Internacional tiene serios problemas de eficacia si atendemos a su aplicación real y efectiva entre los Estados que lo han aceptado. Es evidente que las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas no se aplican a todos los Estados

destinatarios ni tampoco a todos por igual. La sensación de desprotección que frente a la ONU tienen, con razón, ciertos países y ciertos colectivos, va en detrimento del objetivo deseable de conseguir un acuerdo universal respecto a un catálogo de derechos y respecto a su protección internacional. La meta es loable, pero el instrumento que se utiliza para conseguirla está tan malogrado que hay razones para pensar en la falta de auténtico interés por alcanzarla. El caso del veto permanente que EEUU plantea a todas las resoluciones que se han elaborado contra Israel y la sensación de abandono que ha cundido entre los palestinos y el mundo árabe, no es más que un ejemplo de lo que estoy diciendo.

Quiero aclarar que la existencia de instancias internacionales legítimas y eficaces es, en mi opinión, deseable, aunque ello se traduzca en una cesión permanente por parte del Estado-Nación a favor de una autoridad externa que se ocuparía de su control, en el caso en que se produjeran graves atentados contra los derechos humanos en el ámbito estatal. Sin embargo, creo que esto solo es posible cuando se da una cierta homogeneidad política y económica entre los Estados parte y cuando tal homogeneidad no es el fruto de una imposición, sino de un proceso natural y voluntario. Una apuesta por un modelo parecido y un acuerdo de mínimos es lo que hace viable la protección internacional de los derechos humanos en la Unión Europea, por ejemplo. Y esto es algo que no puede trasladarse al ámbito universal, ni a las Naciones Unidas.

Precisamente, la falta de claridad que introduce la existencia de instancias internacionales injustas e ineficaces, la falta de honestidad que supone no reconocer abiertamente sus insuficiencias y sus límites, y la falta de interés por superarlos, introducen confusión y desasosiego, contribuyen a desacreditar el discurso de los derechos humanos y se presentan como un impedimento para alcanzar su ansiada y deseable protección universal. Este juego del Estado, que consiste en dar un paso adelante firmando tratados internacionales y adhiriéndose a la ONU y, simultáneamente, en falsear la labor de tal organización, ha de ser desvelado y criticado. Y ello, siendo conscientes de que no todos los Estados tienen la misma responsabilidad en este juego, sino que es mayor la de aquellos que, por simples razones de fuerza, juegan con las mejores cartas.

1.2. Por su parte, el proceso de especificación orientado -como he dicho- a la protección de grupos específicos ha introducido en el discurso de los derechos humanos, por un lado, el debate acerca de los derechos de grupo -sobre el que volveré más adelante- y, por el otro, la creación de instancias infraestatales que ponen en cuestión la supervivencia del Estado-Nación.

1.3. Precisamente, la tensión que existe entre el proceso de internacionalización y el de especificación tiene que ver con la situación en la que queda el Estado como instancia política, atrapado en medio de la globalización y la localización y cuestionado por instancias supra e infra estatales. No parece que hoy por hoy pueda apostarse a favor de la supresión del Estado-nación, que es el único espacio en el que puede hablarse de democracia y de ciudadanía y el único en el que se hacen eficaces las políticas sociales de igualdad y la defensa efectiva de los derechos humanos; pero la situación aconseja, seguramente, una superación de las formas políticas clásicas. Es decir, una redistribución del poder político y económico y una descentralización de la fuerza.

2. La protección de colectivos y de grupos que reivindican derechos propios y diferentes a los de sus miembros, es el segundo reto al que quiero hacer referencia. Este reto tiene una relación directa con la cuestión multicultural y con el manejo de la inmigración en la política nacional e internacional.

El debate sobre los derechos de grupo plantea problemas conceptuales, normativos y pragmáticos. De todos ellos, por razones de tiempo, solo destacaré algunos y me centraré directamente en aquellos que tienen relación con el multiculturalismo y el problema migratorio.

2.1. No parece que hoy pueda obviarse que existen, en el mundo y en el interior de muchos Estados, diferentes concepciones de los derechos humanos, y que tales concepciones están marcadas por la pervivencia de diferencias culturales, a veces, irreconciliables.

La pregunta clave que hay que formular ante un panorama como éste es la siguiente: ¿Hay que atender por igual a todas las culturas aun cuando ello modifique nuestro concepto de derechos humanos?

Los universalistas contestarían negativamente a esta pregunta bajo el argumento de que la tolerancia ha de tener un límite. Tal límite

(que para no incurrir en posturas intolerantes debe establecer un mínimo y no un máximo) es el de la autonomía personal, el de la libertad del individuo. De acuerdo con esta visión, solo podrían tolerarse las culturas que permitieran a sus miembros elegir si formar o no formar parte de ellas, entrar y salir libremente del círculo cultural.

Los relativistas, sin embargo, contestarían positivamente a nuestra pregunta defendiendo que todos los puntos de vista culturales pueden ser puntos de vista morales y que, por lo tanto, han de ser, cuando menos, respetados. El relativista tiene una visión monolítica de la cultura y considera que su existencia es ya un motivo para su mantenimiento porque la pertenencia a una comunidad constituye una necesidad básica que podría dar fundamento a un derecho: el derecho a que tal comunidad siga existiendo y no sea aniquilada ni anulada por una cosmovisión aparentemente neutral pero, en realidad, contaminada también por una percepción cultural concreta. De acuerdo con esta perspectiva, la propia idea de la libertad individual -que el universalista defiende como un imperativo de la razón- no es más que el reflejo de su concepción cultural de los derechos humanos.

Como es lógico, esta discusión se traduce en una distancia insalvable entre ambas posturas por lo que hace a la defensa de los derechos de grupo o derechos colectivos.

El relativista defenderá la existencia de derechos colectivos y la necesidad de su protección, mientras que el universalista negará la existencia misma de tales derechos y, en el mejor de los casos, ante un problema multicultural reaccionará combinando técnicas de protección externa y de restricción interna. Es decir, ofrecerá al grupo una protección especial (una discriminación positiva o inversa) a cambio de que en su seno se respete la libertad individual y se permita a cada uno de sus miembros elegir libremente si formar o no formar parte del colectivo y en qué medida.

Obviamente, para el universalista todos los conflictos multiculturales son conflictos negociables, conflictos de intereses, de tal modo que todos ellos pueden solucionarse mediante una negociación, un simple acuerdo para redistribuir el poder. Así las cosas, se pregunta el universalista, ¿para qué los derechos colectivos? Si éstos solo se reivindican cuando un grupo de individuos se une para hacer valer sus derechos individuales, los derechos colectivos acaban por

resultar redundantes. Y si no fuera así, si el derecho colectivo viniera a introducir algo diferente, esto no debe ser protegido, pues con tal protección se abriría un canal de violaciones posibles de derechos individuales.

Por lo general, es esta la postura que se adopta en el ámbito internacional y también la que defienden los Estados. De hecho, es la postura que se identifica con la defensa de los derechos humanos, la que suelen mantener, aun sin saberlo, los activistas más activos. Véase, por ejemplo, el modo en que se ha manejado el conflicto planteado en Afganistán por los talibanes. Salvar a la mujer del "burka" ha sido una prioridad en la defensa de los derechos humanos aun cuando no se ha considerado la postura misma de la mujer afectada ni, por supuesto, la salvaguarda de una supuesta comunidad cultural a la que se ha considerado despreciable en su integridad. Véase, también, cómo se ha abordado el problema de las niñas que en países como Francia o España portaban velo en la escuela. En estos casos, la tendencia del Estado ha sido la de prohibir tal costumbre por considerarla perjudicial para la educación de la niña y para su inserción (léase homogeneización) cultural. Aunque no es mi intención, de momento, adoptar un punto de vista crítico respecto de estas cuestiones, creo que no puede obviarse el hecho de que esta visión tan generalizada de los derechos humanos apoya el chovinismo cultural de occidente.

Pero nada de esto supone un problema para el universalista que asume, con gran calma, su misión civilizatoria y al que no parece importarle ser acusado de chovinista. El problema real comienza cuando con esta misma teoría tiene que afrontar lo que son los auténticos conflictos de la sociedad multicultural: los conflictos de identidades no negociables... que se han intentado solucionar por la vía de la negación. Sencillamente, negando que se estén dando realmente, reinventando la realidad para hacerla más llevadera. Pero la realidad, para desgracia del universalista, ha sido y es más terca que él.

Los conflictos de identidad no pueden abordarse como si se tratasen de un simple juego de intereses. Aquellos que reclaman el reconocimiento de su identidad pretenden, en realidad, modificar el concepto de ciudadanía para ampliarlo y lograr llevar sus rasgos

identitarios a las más altas esferas de poder. Estos conflictos son los que plantean aquellos grupos que se conforman por imputación y no por elección; en otras palabras, aquellos grupos a los que se pertenece aunque uno no quiera y que se forman alrededor de exigencias relacionadas con el sexo, la etnia, etc. Este es el caso de algunos de los colectivos indigenistas o de ciertos movimientos nacionalistas.

En España, por ejemplo, el nacionalismo catalán presenta frente al Estado, en la mayor parte de sus versiones, un conflicto negociable que puede solventarse con el expediente de la protección especial o, en este supuesto, del estatuto especial de autonomía que trata de dar a los catalanes un mayor peso en la toma de decisiones políticas y económicas. De hecho, el nacionalismo catalán no ha supuesto mayor problema para la política del Estado central, sino que más bien la ha apoyado cuando ha sido de su conveniencia. Sin embargo, ciertas tendencias del nacionalismo vasco lo presentan como un auténtico conflicto de identidad no negociable y ello explica, entre otras cosas, por qué los grupos violentos que defienden tales tendencias (ETA) no se avienen a las soluciones que el Estado español les ofrece. La especial protección, el estatuto y los acuerdos no parecen suficientes porque lo que se pretende (además de la autodeterminación) es el reconocimiento explícito de una "diferencia". Frente a situaciones como ésta, el universalista (bien representado por los sucesivos gobiernos españoles) no hace más que recurrir a sus técnicas habituales (protección y restricción/estatuto especial a cambio de abandono de los objetivos que dan base al movimiento separatista) para fracasar una y otra vez en su intento de solucionar la cuestión. No puede solucionarse un conflicto cuando se niega la base misma de su existencia y no se aceptan los términos en los que el conflicto se presenta.

En el espacio internacional, los palestinos o los kurdos, con su exigencia de autodeterminación, plantean también un conflicto de identidad no negociable.

Seguramente hoy no pueden abordarse los problemas multiculturales, ni en el ámbito nacional, ni en el internacional, si no se pasa por una reformulación del concepto de ciudadanía y no se transita hacia fórmulas democráticas más intensas, más participativas y más integradas.

2.2. El problema migratorio se plantea también a partir de este mismo esquema y tiene una relación muy directa con el debate acerca de los derechos de los grupos y el multiculturalismo.

La inmigración suele presentarse como una patología, como un problema grave que el Estado tiene que afrontar. En la mayor parte de las ocasiones, al inmigrante se le relaciona con la criminalidad o se le presenta como un peligro para la identidad propia, definida, casi siempre, en términos políticos. Nuestro conocido universalista es el que, curiosamente, acaba por hacerse cargo de este tipo de actitudes. Y digo “curiosamente” porque esta perspectiva supone adoptar un punto de vista culturalista. El universalista establece un límite a la diversidad cultural y se debate entre la segregación del inmigrante y su asimilación. Modelos migratorios como el que representa EEUU, por ejemplo, se relacionan directamente con esta alternativa. Si el inmigrante acepta el mínimo que el país receptor establece (un mínimo que se presenta como neutral pero que tiene connotaciones culturales), se puede proceder a su asimilación; si no lo acepta, no queda más remedio que practicar la segregación, una de cuyas fórmulas es la de calificar como delito algunas de sus prácticas culturales más básicas.

En mi opinión, sin embargo, los derechos humanos recomiendan recurrir a la integración que exige el respeto de la diferencia y que apuesta por la igualdad en la diferencia. La única forma de poner en práctica la integración es abrir las puertas a un diálogo real y esto supone aceptar que la homogeneidad no es necesariamente un valor, y que una sociedad mestiza, fruto de un proceso evolutivo, abierto y dinámico, puede ser portadora de una gran riqueza.

Además, y por lo que al diálogo se refiere, el modelo de integración requiere seguramente asumir ciertos presupuestos:

a) Que el diálogo es positivo porque es el mejor modo de solucionar conflictos.

b) Que el diálogo es posible; confiar en él es una de sus condiciones de posibilidad.

c) Que el presupuesto negativo del otro (el presupuesto antropológico negativo) que lo presenta siempre como un agresor, no es más que una hipótesis de trabajo útil para los que han querido hacernos creer que el hombre es un lobo para el hombre y que han configurado una sociedad defensiva en la que prima la falta de

confianza y el temor. La colaboración y la solidaridad son tan “naturales” como el egoísmo y no se ha demostrado nunca que “por naturaleza” el hombre es un simple superviviente. Un presupuesto antropológico positivo es más favorable al diálogo y, desde luego, resulta más útil a los que pensamos que la mejor sociedad es aquella en la que se respetan los derechos humanos.

Asumidos estos puntos, no hay motivos para excluir al inmigrante o al diferente, sino más bien para ver en su llegada una posibilidad de enriquecimiento o, cuando menos, de intercambio. No hay duda de que este esquema resulta más coherente con el discurso de la democracia y de los derechos humanos que son, sobre todo, condiciones de participación y de integración; oportunidades para tomar decisiones individuales y colectivas. Los derechos humanos, así vistos, se presentan como lo que, en mi opinión, son realmente: mecanismos que permiten acabar con las estructuras de dominación política, económica o cultural.

3. Al hilo de esta argumentación puede presentarse lo que creo es el tercer reto para los derechos humanos en nuestros días: la nueva definición del concepto de ciudadanía que tendría que vincularse a la consolidación de una auténtica democracia cosmopolita. La ciudadanía que los nuevos tiempos exigen tiene un carácter multilateral y se establece en función de los diferentes círculos de intereses a los que pertenecen los individuos. Su participación en la toma de decisiones tendría más relación con la intensidad con la que se vieran afectados por la decisión en cuestión, que con su pertenencia formal a una comunidad o a una nación. Si se discute sobre la autodeterminación del pueblo saharahuí, por ejemplo, independientemente de si sus miembros son o no son marroquíes, esta propuesta exigiría la consulta previa y prioritaria a las personas afectadas. Es obvio que la instauración de una democracia cosmopolita y el fortalecimiento de instancias internacionales legítimas y representativas facilitaría mucho la consolidación de este modelo de ciudadano que, en ciertas ocasiones, podría no interesar a los Estados y que establecería una red ciudadana por encima y por debajo de sus estructuras de poder. Esto que planteo no es hoy más que una utopía, un reto relativamente lejano para los derechos humanos, pero no hay que menospreciar la fuerza que las utopías tienen y, sobre todo, el

modo con que reflejan ciertas maneras de sentir que pueden acabar por marcar el devenir de las cosas.

4. El cuarto reto que voy a mencionar está relacionado con todo lo anterior pero aporta contenidos distintos. A raíz de ciertos problemas de carácter planetario, como el deterioro ambiental, el subdesarrollo, los enfrentamientos bélicos, etc., que a todos nos afectan, surgieron hace ya algunos años ciertas voces que demandaban el reconocimiento jurídico y político para una nueva generación de derechos humanos. Una generación compuesta principalmente por el derecho al medio ambiente, al desarrollo, a la paz, a la autodeterminación de los pueblos y al patrimonio común de la humanidad y cuyo rasgo principal es que se orienta a la protección de intereses colectivos. Su puesta en práctica exigiría la coordinación de muy diferentes actores en el ámbito mundial y el valor al que pretende dar respuesta es el de la solidaridad.

No voy a detenerme en el análisis de esta nueva generación de derechos, al que ya dediqué mi tesis doctoral, pero quiero destacar aquí que tales derechos no son hoy más que exigencias morales que tienen pocas probabilidades de ser acogidas en los catálogos más serios de derechos humanos (alusiones a la citada generación pueden encontrarse en algunos textos internacionales de nula operatividad que funcionan como una cortina de humo con la que se pretende hacer creer que nuestras demandas gozan de cierto eco). Digo, en fin, que tienen pocas probabilidades porque la protección de intereses colectivos mediante la técnica de los derechos humanos es harto complicada y porque el discurso de la solidaridad introduce en nuestros esquemas una dimensión temporal que no estamos, en lo más mínimo, dispuestos a aceptar. Una dimensión temporal que exigiría considerar a las generaciones futuras en la toma de decisiones. No tanto como sujetos de derechos, sujetos que no pueden ser, sino como base para el establecimiento de deberes para las generaciones presentes. Si se fijan, la reivindicación ambiental o el derecho al desarrollo, con su compañera la deuda externa, tienen mucho que ver con esto, pues, en ocasiones, solo las generaciones futuras sufren el coste del deterioro ecológico y pagan el de la deuda externa. Desgraciadamente, nosotros, que estamos acostumbrados a definir nuestro Derecho casi con cada campaña electoral, no podríamos adoptar semejante compromiso con el futuro.

La solidaridad, además, exige que en la toma de decisiones consideremos los intereses de aquellos seres humanos del presente que, en cualquier parte del mundo, pudieran verse afectados por ellas aunque no tuvieran la posibilidad real de participar en su definición. Cuando se adopta una política económica que perjudica sobre todo a los países en vías de desarrollo, la solidaridad requeriría considerar los intereses de los perjudicados aunque, como viene siendo habitual, tales países no puedan determinar la dirección de las cosas.

Me imagino que ahora verán conmigo las dificultades que aquejan a esta nueva generación que, aunque goza de un fundamento moral innegable, tiene escasísimas posibilidades de ser integrada en el catálogo de los derechos humanos.

5. Finalmente, en relación con esos problemas planetarios de los que hablaba, no puede dejar de mencionarse al terrorismo y, sobre todo, a la lucha contra el terrorismo como uno de los retos que, sin ninguna duda, tendrán que afrontar los derechos humanos.

La lucha contra el terrorismo que está liderando EEUU está llevando a su extremo la tensión que siempre ha existido entre libertad y seguridad. La concepción sesgada y unilateral de la seguridad que defiende este país, y que defienden también sus aliados, no es más que una forma de chovinismo, en mi opinión, de consecuencias desastrosas para todos. EEUU y algunos otros se han arrogado el derecho de identificar de manera subjetiva a los terroristas y han llegado a señalar, sin estupor, a países enteros como tales. Países que casualmente coinciden con sus enemigos (no con sus amigos, muchos de los cuales, de acuerdo con la misma línea, también son terroristas).

A esto se añade que las medidas y las acciones que se han adoptado tras el 11-S no son de naturaleza democrática aunque se justifiquen sobre la base de la defensa de ideales democráticos.

Así, las leyes antiterroristas son deliberadamente ambiguas y en ellas no se define qué se entiende por terrorismo ni qué criterios se emplean para determinar quiénes son los terroristas.

En EEUU tales leyes se han dirigido, especialmente, contra extranjeros de origen musulmán, identificando al terrorista por su adscripción religioso-étnica, es decir, por lo que es y no por lo que hace. Esto ha fomentado el racismo y la segregación que se legitiman porque se apoyan en la autodefensa y el patriotismo.

La comunidad internacional ha de permanecer al margen de tales violaciones de derechos humanos, una de cuyas mayores demostraciones es el lamentable caso de Guantánamo, un auténtico campo de concentración. Y ello porque, entre otras cosas y aparte de la ineficacia e ineptitud de los organismos internacionales, no existe ninguna posibilidad de supervisión internacional de la forma en que los Estados están articulando su particular lucha contra el terrorismo.

Estas leyes antiterroristas, ciegas al discurso de la libertad y los derechos humanos, han tenido además efectos colaterales negativos sobre la realidad de muchos de los países en los que existen regímenes represivos, ayudando de forma directa e indirecta a su fortalecimiento. Al amparo de esta lucha frenética y miope, algunos países árabes se han refugiado en su Convención contra el Terrorismo que, bajo el pretexto del terrorismo, niega el derecho a la libertad de opinión y expresión, así como a la oposición pacífica y democrática al sistema.

Jordania, por ejemplo, promulgó por ordenanza real una ley que enmendó el Código Penal y que aplicó la definición de terrorismo a un conjunto de nuevas infracciones. Entre otras: las amenazas a la unidad nacional, el prestigio, la reputación y la integridad del Estado; la incitación a la revuelta, a la obstrucción de la vía pública y a las reuniones públicas prohibidas; el perjuicio a la dignidad y a la reputación de los individuos; la desestabilización de la sociedad promoviendo la inmoralidad y la difusión de rumores. Como ven, el panorama no puede ser más desolador. Bajo tal Código Penal hubiéramos sido castigados como terroristas en Jordania más de dos integrantes de esta sala.

Israel, por supuesto, es una pieza clave en todo este asunto, actuando en convivencia y armonía perfecta con esta nueva política que, sin duda, le favorece. Casi puede decirse que se la han hecho a medida. Israel ha reducido el conflicto con los palestinos a una cuestión de terrorismo y se ha beneficiado de la impunidad que se deriva de la lucha contra el terrorismo. Así, pretende lograr que se ignore que la raíz del problema palestino-israelí es la ocupación israelí de los territorios palestinos, su sistemático incumplimiento de las resoluciones de la ONU y sus violaciones continuadas de la Convención de Ginebra.

Por si esto fuera poco, EEUU y sus aliados utilizan a estos gobiernos despóticos para retener e interrogar a sus sospechosos de terrorismo.

Deportan, de manera ilegal y sin pruebas, a muchos de sus detenidos para que esos gobiernos les hagan el trabajo sucio. A cambio, tales países han conseguido la extradición de exiliados políticos considerados por ellos como terroristas. Exiliados que están siendo entregados a la tortura o muerte seguras.¹

Estas son, entre otras, las consecuencias de la lucha contra el terrorismo que hoy ocupa a nuestros gobiernos. Una lucha que no ha dudado en recurrir a la guerra preventiva al estilo del más ultramontano belicismo, que ha embargado durante años a países enteros donde han muerto miles de niños por desnutrición, y que no tiene empacho en violar de forma flagrante los derechos humanos en nombre de los derechos humanos.

No quisiera extenderme más, aunque caben muchas matizaciones a mi exposición y, por supuesto, es posible seguir enumerando y analizando retos. En el orden global no existe más que desorden y los derechos humanos nos ofrecen precisamente un criterio para introducir armonía y justicia. En la lucha por su consolidación no ha habido un momento de sosiego y no es previsible que lo haya. Los desafíos son muchos y abordarlos no será fácil; pero les animo a que pongan la vista en todos aquellos que, aun sin saberlo, están comprometidos con este sueño y a que se sitúen, por fin, frente a la pesadilla.

Muchas gracias.

Notas

¹ Gran parte de estos datos se los debo a la lectura del interesante libro de Gema Martín Muñoz (2003): *Iraq. Un fracaso de Occidente (1920-2003)*. Barcelona: Tusquets, y al análisis de la bibliografía allí citada.